

DOI: 10.5281/ZENODO.11637118

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ У ЧЕСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Integration of Ukrainian Children in Czech Pre-Schools

Oksana Stupak

Ph.D., Dr. Sc., Associate Professor

Ukrainian State University (Kyiv, Ukraine), Masaryk University (Brno, Czech Republic)

E-mail: Stupak.oksana.ua@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6732-4569>

Abstract

This study applies Yoss's Cultural Community Wealth (CCW) framework to examine the adaptation of children of Ukrainian war refugees in Czech pre-schools. Based on data from semi-structured interviews with Ukrainian parents about their experiences with different types of pre-school care in the Czech Republic, it sheds light on the types of capitals used to navigate Czech society upon arrival, the provision of pre-school care, and adaptation in pre-schools. The results show that social, familial and resistant capitals were the most strongly applied. Some respondents talked about the use of their language competences in adapting to the Czech environment and orientation in the Czech system (linguistic capital).

Key words: *Cultural Community Wealth, Ukrainian war refugees, Czech pre-schools, pre-school care.*

Вступ

Понад 500 000 українських біженців в'їхали до Чеської Республіки з початку повномасштабного вторгнення росії та територію України (EUROSTAT, 2023). Кількість біженців у країні створила безпрецедентне

навантаження на державні служби, зокрема на систему освіти. Відповідно до позиції Європейського Союзу, українські біженці отримали статус тимчасового захисту, і чеська держава також надала їм широкі права (доступ до ринку праці, освіти та охорони здоров'я). Хоча це були переважно матері з дітьми (28.0% українських біженців молодші 18 років), вони швидко почали користуватися можливостями ринку праці (РАQ 2023). Наразі близько 300 тис. українців, які отримали тимчасовий захист, залишаються в Чехії.

Згідно з дослідженням РАQ (2023), у червні 2022 року близько 34.0% дітей біженців відвідували заклади дошкільної освіти (ЗДО) (3-6 років) і 4.0% - дитячі групи (1-3 роки), тоді як через рік ці показники становили 69.0% (порівняно з 90.0% для чеського населення), відповідно, 5.0%. У Чехії станом на грудень 2022 року налічувалося 35 041 дитина у віці 0-6 років.

Крім того, у чеській системі не вистачає установ, які допомагають сім'ям знайти доступні та ефективні рішення щодо догляду за дітьми. У ситуації, коли в Чеській Республіці спостерігається загальна нестача всіх видів закладів дошкільної освіти, можливість біженців влаштувати своїх дітей залежала від ситуації за місцем їхнього проживання та різних відділів, які допомагали їм впоратися з цією ситуацією. Загальною метою цього дослідження є вивчення досвіду українських біженців щодо системи дошкільної освіти в Чеській Республіці, а також їхньої орієнтації та досвіду роботи з точки зору українських батьків.

Ми використовуємо концепцію «культурного багатства громади» (CCW) Йосса (2005) як теоретичну основу. Ця концепція кидає виклик і розвиває традиційні інтерпретації теорії культурного капіталу Бурдьє (Bourdieu & Passeron, 1977). На основі обширного дослідження Йоссо (2005), культурний капітал складається насамперед з 6 форм капіталу, які

не вважаються взаємовиключними, а розуміються як динамічні процеси, що доповнюють один одного як частина культурного багатства спільноти: аспіраційний, мовний, соціальний, навігаційний, стійкий капітал. Оскільки використання CCW у дослідженнях сфери дошкільної освіти не є широко розповсюдженим, тому викликало потенційний інтерес.

Методи та методики дослідження

Метою статті є представлення досвіду українських батьків щодо системи дошкільної освіти в Чеській Республіці та їхньої взаємодії її з установами. Тому були поставлені такі дослідницькі питання: (1) Які способи використовували українські батьки для орієнтації в новому середовищі після прибуття до Чехії? (2) Які стратегії використовували українські біженці під час пошуку закладів дошкільної освіти? (3) Які форми капіталу були використані для інтеграції дитини в дошкільний заклад? Зважаючи на нерозкритість теми, було обрано якісний методологічний підхід у формі дослідницького мульти-кейс-стаді (Flick, 2009). Дані були зібрані за допомогою глибинних напівструктурованих інтерв'ю з українськими батьками в кількох регіонах Чеської Республіки (великих, малих містах і селах). Відбір респондентів (n=15) базувався на віці дитини (3-6 років) та досвіді відвідування дошкільного закладу: адаптаційна група (n=4), українська група (n=1), чеський дошкільний заклад (n=5), чеський підготовчий клас (n=2), адаптаційна група, а потім чеський дошкільний заклад (n=3). Інтерв'ю проводились особисто або онлайн.

Результати

Сім'я, життєстійкість і навігаційний капітал були найбільш присутніми в пошуку шляхів надання догляду за межами сім'ї. Як результат, сім'ї змогли розробити стратегії навігації в складній системі

догляду за дітьми та подолання труднощів. Усі респонденти зазнали певних труднощів у пошуку місця в закладах дошкільної освіти. Інші сім'ї використовували свій соціальний капітал і отримали місце за допомогою чеських сусідів або друзів. Адаптаційні групи часто просувають свої пропозиції для дітей через соціальні мережі, спрямовані на допомогу біженцям з України, інтеграційні центри в регіонах. Деякі батьки також свідомо працювали в адаптаційних групах, шукаючи заклади дошкільної освіти, оскільки вважали, що їхні діти погано сприйматимуть від'їзд з України.

На *аспіраційний капітал* вплинула невизначеність респондентів щодо тривалості їхнього перебування в Чехії. Оскільки жінки, як правило, перебували в Чехії самі з маленькими дітьми, а чоловіки залишалися в бойовій готовності в Україні, неодноразово звучало, що «ми навіть не знаємо своїх планів». Це згадувалося при оцінці ступеня адаптаційних зусиль респондентів і в розмовах про плани на майбутнє. Деякі респонденти, які спочатку були відносно пасивними у своїх зусиллях інтегруватися в чеське середовище, змінили свій підхід після перших кількох місяців і почали більше зосереджуватися на кроках, які підтримають якість їхнього життя в Чеській Республіці в довгостроковій перспективі.

Використання *сімейного капіталу* було визначено як один із ключових заходів, що сприяє інтеграції дітей до чеських ЗДО. Серед респондентів, чиї діти відвідували чеські заклади дошкільної освіти, було чітко виражене прагнення до мовної підтримки дітей різним способом. Інші батьки повідомили, що вони намагалися вивчати чеську мову з дітьми вдома самі або запрошували чеських вчителів. Батьки також використовували свій *капітал життєстійкості*, намагаючись компенсувати мовний бар'єр і невідгідне становище своїх дітей у чеській

системі. Нерозуміння чеськими ЗДО специфічної ситуації батьків також було значною перешкодою. Не можливість відводити дітей до освітніх закладів ставало для батьків серйозною перешкодою у пошуку роботи та невпевненість у своїй здатності працювати і забезпечувати сім'ю. Батьки також позитивно оцінювали переваги адаптаційних груп для дошкільників, оскільки їх відвідування дитиною дозволяло батькам не тільки працювати, але й відпочивати або проводити час з іншими членами сім'ї. Варто відзначити, що адаптаційні групи досить часто створювалися на базі інклюзивних освітніх центрів, громадських організацій у межах грантових проєктів для підтримки українців.

Мовний капітал виявився надзвичайно важливим на етапі орієнтації в чеському середовищі після прибуття до Чехії. Респонденти, які володіли англійською, польською або іншими мовами, зазначали, що їхні знання були дуже корисними для їхньої орієнтації в чеському суспільстві. Респонденти також мали досить різноманітний підхід до вивчення чеської мови. Одні відвідували курси чеської мови, активно вивчали чеську мову самостійно і підтримували своїх дітей у вивченні чеської мови, інші очікували на швидке повернення і були більше залучені до україномовної спільноти. Деякі респонденти повідомили, що не могли регулярно відвідувати курси чеської мови, оскільки їм доводилося піклуватися про дітей, або ж їм заважали інші зовнішні обставини.

Соціальний капітал був найбільш значущим активом під час навігації біженців у чеській системі. Вибір Чехії як країни для прихистку серед респондентів був різним: від випадкового швидкого вибору без будь-якої інформації про Чехію до свідомого вибору. У більшості випадків на рішення вплинув зовнішній соціальний агент, якого сім'я розглядала на основі своїх соціальних або професійних контактів (церковні контакти,

контакт з попереднього місця роботи або пропозиція про роботу, родинні зв'язки тощо).

Стійкість і навігаційний капітал родин простежуються у всіх практиках респондентів. Той факт, що багато респондентів не обирали Чехію свідомо, призвів до того, що вони сприймали своє перебування в країні як дуже обтяжливе, як виклик своїй здатності впоратися з несподіваною ситуацією: «Я ніколи не розглядав Чехію як варіант переїзду. Це був повний шок і стрес». Респонденти змогли адаптуватися до дуже різноманітних і складних умов і знайти способи впоратися зі своєю ситуацією (наприклад, одна мати не могла супроводжувати свою дитину до ЗДО через відстань і свій робочий графік, тому вона відправляла дитину наодинці з вихователькою автобусом і відвідувала ЗДО лише раз на тиждень особисто). Також важливо, що матері часто обирали менш кваліфіковану роботу, ніж в Україні, оскільки їм потрібно було доглядати за дитиною і вони не могли пристосуватися до стандартного робочого часу в чеських установах (наприклад, психолог або медичний працівник у лікарні). Деякі повідомили, що їм вдалося домовитися з чеським роботодавцем про скорочений або змінений графік роботи, щоб мати змогу доглядати за дитиною дошкільного віку.

Висновки

Соціальний, сімейний та стійкий капітали були найбільш активно застосовані. Деякі респонденти говорили про використання своїх мовних компетенцій для адаптації до чеського середовища та орієнтації в чеській системі (мовний капітал). Лише зрідка респонденти згадували про майбутнє своєї сім'ї та прагнення до конкретних цілей (аспіраційний капітал); якщо вони це робили, то, як правило, з невизначеністю,

спричиненою незнанням того, як довго вони залишаться в Чеській Республіці.

Література

- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). *Reproduction in education, society and culture* (2 ed., reprinted). Sage Publ.
- EUROSTAT. (2023). *Temporary protection for persons fleeing Ukraine—Monthly statistics*. EUROSTAT, ISSN: 2443-8219.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics
- Flick, U. (2009). *An introduction to qualitative research* (4th ed.). Sage Publications Ltd.
- PAQ. (2023). *Hlas Ukrajinců—Vzdělávání*. PAQ Research.
<https://www.paqresearch.cz/post/vzdelavani-uprchlici-leto-2023>
- Yosso, T. J. (2005). Whose culture has capital? A critical race theory discussion of community cultural wealth. *Race Ethnicity and Education*, 8(1), 69–91.
<https://doi.org/10.1080/1361332052000341006>